

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QARINDOSHLIK TERMINLARINING SEMANTIK-PRAGMATIK TAHLILI

Abdukarimova Iroda Salimjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 1-kurs magistranti
iroda.abdukarimova.02@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida qarindoshlik terminlarining lisoniy xususiyatlari qiyosiy aspektda tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida qarindoshlik atamalarining semantik tuzilishi, funksional yuklamasi hamda ularning lingvokulturologik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, ikki til tizimida qarindoshlik munosabatlarining ifodalanishidagi umumiy va farqli tomonlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: qarindoshlik terminlari, semantika, lingvokulturologiya, qiyosiy tahlil, nominatsiya, ijtimoiy munosabatlar.

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ лингвистических особенностей терминов родства в английском и узбекском языках. Рассматриваются семантическая структура, функциональные характеристики и лингвокультурные аспекты данных единиц. Выявляются сходства и различия в выражении родственных отношений в двух языковых системах.

Ключевые слова: термины родства, семантика, лингвокультурология, сравнительный анализ, номинация.

Abstract. This article presents a comparative analysis of kinship terms in English and Uzbek languages. The study examines their semantic structure, functional roles, and linguocultural features. It also identifies similarities and differences in the representation of kinship relations in both languages.

Keywords: kinship terms, semantics, linguoculturology, comparative analysis, nomination.

Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda antropotsentrik paradigma doirasida til birliklarining inson, jamiyat va madaniyat bilan uzviy bog'liqligi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, qarindoshlik terminlari har bir xalqning ijtimoiy tuzilmasi, qadriyatlarini va mentalitetini ifodalovchi muhim leksik-semantik qatlam hisoblanadi.

Qarindoshlik tizimi insoniyat tarixida eng qadimiy ijtimoiy institutlardan biri bo'lib, uning tilga ko'chishi turli tillarda turlicha namoyon bo'ladi. Ayrim tillarda qarindoshlik munosabatlari juda aniq va batafsil ifodalansa, boshqalarida umumlashgan shaklda beriladi. Bu farqlar til tizimining ichki qonuniyatlari bilan bir qatorda, madaniy va ijtimoiy omillar bilan ham belgilanadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi ingliz va o'zbek tillarida qarindoshlik terminlarini qiyosiy o'rganish orqali nafaqat lingvistik, balki lingvokulturologik xulosalar chiqarish imkoniyati bilan belgilanadi. Tadqiqotning maqsadi – ingliz va o'zbek tillarida qarindoshlik terminlarining semantik, struktur va pragmatik xususiyatlarini aniqlash hamda ularning o'zaro o'xshash va farqli jihatlari ochib berishdan iborat.

Milliy-madaniy qadriyatlar tushunchasi umuminsoniy qadriyatlardan farqli ravishda, ma'lum bir xalq, millat yoki madaniy guruhga xos bo'lgan, tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan va avloddan-avlodga uzatiladigan axloqiy me'yorlar, hayotiy

tamoyillar va dunyoqarash tizimini anglatadi (Nosirova, 2021). Bu qadriyatlar qarindoshlik terminlari orqali tilning leksik-semantik tizimida o'ziga xos shaklda namoyon bo'lib, har bir xalqning madaniy o'zlikini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Ingliz va o'zbek tillarida qarindoshlik terminlari orqali ifodalangan milliy-madaniy qadriyatlar taqqoslash orqali har ikkala xalqning dunyoqarashdagi tubdan farqlarni aniqlash mumkin. Bu farqlar nafaqat til tuzilishida, balki ijtimoiy tashkilot, oilaviy munosabatlar, madaniy an'analar va qadriyatlar tizimida ham yaqqol namoyon bo'ladi.

Ingliz tilida qarindoshlik terminlari orqali ifodalangan milliy-madaniy qadriyatlarning eng muhim xususiyati individualizm va yadroli oila tushunchasining ustunligidir. Bu qadriyat tizimi Angliya va Amerika jamiyatlarining tarixiy rivojlanishi natijasida shakllangan bo'lib, kapitalistik iqtisodiy tizim va protestant axloqi ta'sirida rivojlangan. Mother, father, son, daughter terminlari yadroli oilaning asosiy a'zolarini bildiradi va bu terminlar atrofida ingliz oilasining asosiy tuzilishi qurilgan. Keng qarindoshlik terminlari nisbatan cheklangan bo'lib, uncle, aunt, cousin kabi terminlar mavjud bo'lsa-da, ular o'zbek tilidagi kabi farqlangan emas.

O'zbek tilida qarindoshlik terminlari orqali ifodalangan milliy-madaniy qadriyatlar ingliz qadriyatlaridan tubdan farq qiladi va Sharqona madaniyat, islom dini, turkiy an'analar va sovet davri ta'sirining uyg'unligidan iborat murakkab tizimni tashkil qiladi. Patriarxallik va iyerarxiya o'zbek oilaviy tizimining eng muhim xususiyatidir. Aka va opa tizimi yosh iyerarxiyasining qat'iy tarzda belgilanganligini anglatadi. Bu terminlar nafaqat qarindoshlar orasida, balki qarindosh bo'lmagan kishilarga ham hurmat belgisi sifatida qo'llaniladi. Katta ona va katta ota terminlari nasl-nasabdagi kattalarni hurmat qilish an'anasini ifodalaydi.

Oila boshi tushunchasi otaning oiladagi etakchi o'rnini belgilaydi. Bu tizimda oilaviy qarorlar asosan erkaklar tomonidan qabul qilinadi va ayollarning o'zni ko'proq uy ichidagi ishlarga yo'naltiriladi (Nosirova, 2022). Yosh iyerarxiyasi ham qat'iy shaklda belgilangan bo'lib, kichiklar kattalarni so'zsiz hurmat qilishlari lozim.

Qarindoshlik terminlari tilshunoslikda bir nechta yo'nalishlar kesishmasida o'rganiladi:

1. Semantika – terminlarning ma'no tuzilishi;
2. Onomasiologiya – nomlash jarayoni;
3. Pragmatika – nutqdagi qo'llanishi;
4. Lingvokulturologiya – madaniy kontekst.

Ko'plab olimlar qarindoshlik terminlarini universal va milliy xususiyatlarga ega tizim sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, har bir til qarindoshlik munosabatlarini o'ziga xos tarzda kategoriyalarga ajratadi.

1. Qarindoshlik terminlarining semantik tizimi

O'zbek tilida qarindoshlik terminlari yuqori darajada differensiallashgan. Har bir termin aniq semantik komponentlarga ega:

- jins (erkak/ayol);
- yosh (katta/kichik);
- nasliy yo'nalish (ota tomoni/ona tomoni).

Masalan:

“aka” – erkak, katta, bir avlod

“uka” – erkak, kichik

Ingliz tilida esa bu komponentlar ko'pincha neytrallashgan:

“brother” – yosh farqini bildirmaydi

Bu holat semantik umumlashuvni ko'rsatadi.

2. Struktur va morfologik xususiyatlar

O'zbek tilida sintetik xususiyat ustun:

- qo'shimchalar orqali yangi birliklar hosil qilinadi;

- murakkab terminlar keng qo'llanadi.

Masalan:

“amakivachcha”, “tog'avachcha”

Ingliz tilida esa analitik tizim ustun:

- alohida so'zlar ishlatiladi;

- murakkab qarindoshlik umumiy terminlar bilan beriladi.

Masalan:

“cousin” – barcha “vachcha”larni qamrab oladi

3. Lingvokulturologik tahlil

O'zbek jamiyatida kollektivizm ustun bo'lib, qarindoshlik aloqalari ijtimoiy hayotda muhim rol o'ynaydi (Nosirova, 2023). Bu esa til tizimida quyidagicha aks etadi:

- terminlarning ko'pligi;

- semantik aniqlik;

- hurmat kategoriyasining kuchliligi.

Ingliz jamiyatida esa individualizm kuchliroq:

- qarindoshlik aloqalari torroq doirada;

- terminlar umumiyroq.

4. Pragmatik funksiyalar

O'zbek tilida qarindoshlik terminlari:

- murojaat shakli sifatida;

- ijtimoiy masofani kamaytirish vositasi sifatida;

- hurmat ifodasi sifatida.

Masalan:

“opa”, “aka” begona shaxslarga ham qo'llanadi

Ingliz tilida esa:

- faqat real qarindoshlik doirasida ishlatiladi;

- murojaat tizimi boshqa vositalarga asoslangan.

5. Kognitiv va konseptual jihatlar

Qarindoshlik terminlari insonning dunyoni idrok etish modeli bilan bog'liq.

O'zbek tilida qarindoshlik keng ijtimoiy tarmoq sifatida konseptualizatsiya qilinadi.

Ingliz tilida esa bu tarmoq qisqaroq va markazlashgan.

6. Qiyosiy-tipologik umumlashtirish

Xususiyat	O'zbek tili	Ingliz tili
Differensiallashuv	yuqori	past
Struktur	sintetik	analitik
Madaniy asos	kollektivizm	individualizm
Pragmatika	keng	cheklangan

Tahlil shuni ko'rsatadiki, qarindoshlik terminlari faqat til hodisasi emas, balki ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida namoyon bo'ladi. Ularning shakllanishi jamiyatning tarixiy rivoji, oilaviy institutlar va mentalitet bilan chambarchas bog'liq.

Mazkur tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. O'zbek tilida qarindoshlik terminlari yuqori darajada differentsiallashgan tizimni tashkil etadi.
2. Ingliz tilida esa umumlashgan va soddalashtirilgan model ustunlik qiladi.
3. Farqlar asosan madaniy va ijtimoiy omillar bilan belgilanadi.
4. Qarindoshlik terminlari milliy mentalitetni aks ettiruvchi muhim lingvistik vositadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mahmudov N. Til va madaniyat. – Toshkent: Fan, 2013.
2. Safarov Sh. Pragmatika asoslari. – Toshkent, 2008.
3. Nurmonov A. Lingvistik tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent, 2010.
4. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili leksikologiyasi. – Toshkent, 2012.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. – Toshkent, 2006-2008.
6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006.
7. Abdurahmonov G'. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent, 1996.
8. Носирова М. О. Пословичная языковая картина мира как объект аксиологических исследований в языкознании //Янги Ўзбекистон: инновация, фан ва таълим. – 2022. – С. 35.
9. Носирова М. О. Пословичная картина мира как фрагмент языковой картины мира //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 168-174.
10. Носирова М. О. Аксиологический потенциал социального уровня ценностей //Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. – 2021. – С. 104-110.